

I PLA D'ACTUACIÓ EN IGUALTAT IMF-CSIC

Institució Milà i Fontanals de Recerca en
Humanitats

2026-2029

Vanessa Navarrete Belda
Guillermo Marín García
Ivan Armenteros Martínez
María Coto Sarmiento
José Pardo Tomás
Marta Portillo Ramírez
Jonatan Regueiro Moure

GdT Pla Max / Comitè d'Igualtat i Diversitat IMF-CSIC

Barcelona, 8 de maig 2026

Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats
(IMF)

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20084416>

Autores del informe:

Vanessa Navarrete Belda

Guillermo Marín García

Ivan Armenteros Martínez

María Coto Sarmiento

José Pardo Tomás

Marta Portillo Ramírez

Jónatan Regueiro Moure

I PLA D'ACTUACIÓ EN IGUALTAT IMF-CSIC

Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats (IMF-CSIC)

Període 2026–2029

1. Introducció

El Pla d'Actuació en Igualtat de la IMF-CSIC s'inscriu en el compromís del CSIC amb la promoció de la igualtat efectiva de gènere i la construcció d'entorns laborals inclusius, equitatius i lliures de discriminació.

Aquest compromís es desenvolupa en el marc normatiu vigent (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) i amb les polítiques públiques estatals i europees en matèria d'igualtat en recerca i innovació. En aquest sentit, la incorporació de la perspectiva de gènere constitueix un element essencial per a la qualitat i l'excel·lència científica, tal com reconeixen estratègies com [Horizon Europe](#).

El pla s'alinea amb el [III Pla d'Igualtat del CSIC](#) i trasllada al centre un conjunt de mesures específiques derivades del [Diagnòstic de Gènere i Igualtat IMF-CSIC](#) corresponent al període 2020–2025. No es tracta únicament d'un instrument de declaració de principis, sinó d'una eina estratègica orientada a la millora de les condicions estructurals en què es desenvolupa l'activitat científica.

L'elaboració d'aquest pla parteix de la voluntat d'integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les dimensions de l'activitat del centre, des de l'organització interna fins als processos d'avaluació, promoció i lideratge científic. Així mateix, respon a la necessitat d'avançar cap a un model institucional que garanteixi no només la igualtat formal, sinó també la igualtat real en les oportunitats de desenvolupament professional.

La IMF-CSIC, com a institució dedicada a la recerca en humanitats, assumeix la responsabilitat d'incorporar la igualtat com un principi estructural que contribueix a millorar la qualitat de la recerca, afavorir la diversitat de perspectives i garantir un entorn de treball més just i inclusiu per a tot el seu personal.

2. Diagnòstic de la situació en igualtat de gènere

El diagnòstic de la situació en igualtat de gènere 2020-2025 va ser elaborat pel Comitè d'Igualtat i Diversitat de la IMF-CSIC a partir de l'anàlisi d'indicadors quantitius referits a la composició del personal, les categories professionals, els nivells de responsabilitat i el lideratge científic. Basat en dades anonimitzades facilitades pel centre, aquesta anàlisi va proporcionar una visió objectiva de l'estructura de la plantilla i va permetre identificar possibles desequilibris de gènere en les diferents dimensions de l'activitat institucional.

Els resultats obtinguts mostren que, en termes generals, existeix una distribució global equilibrada entre dones i homes al centre (Figura 1). Tanmateix, aquest equilibri aparent amaga desigualtats significatives quan s'analitzen amb més detall les categories professionals, els nivells de responsabilitat i les trajectòries de carrera. En particular, s'observa una major presència d'homes en les categories superiors de la carrera investigadora, mentre que les dones es concentren principalment en les etapes inicials, així com en perfils tècnics i administratius (Figura 2). Aquesta distribució evidencia l'existència de processos de segregació vertical que condicionen la progressió professional i dificulten un accés equilibrat a les posicions d'estabilitat i consolidació.

Figura 1. Distribució del personal per sexe a la IMF-CSIC.

Figura 2. Distribució per categories professionals. ADM (Administració), TEC (tècnic), PRE (contractat predoctoral), POST (contractat postdoctoral), CT (Científic Titular), IC (Investigador Científic), PI (Professor d'Investigació) a la IMF-CSIC.

Pel que fa als espais de governança i presa de decisions, les dades indiquen una presència encara predominant d'homes en determinats càrrecs de responsabilitat, especialment en els nivells jeràrquics superiors i en òrgans externs al centre. En canvi, la participació de les dones és més elevada en estructures operatives i en les primeres etapes de la carrera, fet que posa de manifest la necessitat d'analitzar els mecanismes que regulen l'accés als espais de lideratge.

En relació amb el lideratge científic, s'identifica una evolució positiva en els darrers anys, amb un increment notable de la participació de dones com a investigadores principals en projectes de recerca (Figura 3). Aquesta tendència apunta cap a una millora progressiva en l'equilibri de gènere, si bé es considera necessari consolidar-la mitjançant mesures específiques.

Figura 3. Evolució per sexe en el lideratge científic a la IMF-CSIC.

En conjunt, el diagnòstic de la situació en igualtat de gènere posa de manifest l'existència de factors estructurals que incideixen en la progressió professional, la consolidació de la carrera investigadora i l'accés a posicions de lideratge. Aquests resultats justifiquen la necessitat d'implementar actuacions orientades a garantir una igualtat efectiva en totes les dimensions de l'activitat del centre.

3. Objectius

El present Pla d'Actuació en igualtat (2026-2029) té com a objectiu general promoure la igualtat efectiva al centre mitjançant mesures orientades a reduir les desigualtats identificades i prevenir possibles situacions de discriminació.

En coherència amb els resultats del diagnòstic, el pla busca avançar cap a un model institucional que garanteixi l'equitat en les trajectòries professionals, l'accés a posicions de responsabilitat i les condicions de desenvolupament de l'activitat científica.

De manera específica, es plantegen els objectius següents:

- Garantir la igualtat d'oportunitats en la progressió professional i en l'accés a càrrecs de responsabilitat.

- Promoure una representació equilibrada de gènere en posicions de lideratge i presa de decisions.
- Millorar l'equitat en les condicions laborals i en els processos d'estabilització.
- Reforçar la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos d'avaluació, selecció i presa de decisions.
- Enfortir la transparència i el seguiment de la composició per sexe en totes les estructures del centre.
- Consolidar una cultura institucional inclusiva basada en la igualtat, la diversitat i la no discriminació, que tingui en compte la pluralitat de situacions, identitats i necessitats del personal.

4. Eixos d'actuació

Els eixos d'actuació s'han definit a partir dels resultats del diagnòstic de la situació en igualtat de gènere IMF-CSIC i s'alineen amb les directrius establertes en el III Pla d'Igualtat del CSIC. Aquests eixos estructuren les principals línies d'intervenció del centre en matèria d'igualtat, amb l'objectiu d'incidir en aquells àmbits en què s'han identificat desigualtats o factors de risc.

Eix 1. Carrera científica i promoció professional

El diagnòstic posa de relleu l'existència d'una segregació vertical en l'estructura del centre, amb una menor presència de dones en les categories superiors de la carrera investigadora. En aquest context, el pla preveu el desenvolupament de mesures orientades a millorar la progressió professional de les investigadores, especialment en les etapes crítiques de transició cap a posicions estables.

Es promourà el seguiment periòdic de la distribució per sexe en les diferents categories professionals, així com l'anàlisi dels processos de promoció i estabilització. Igualment, es fomentarà la transparència en els criteris d'avaluació i la incorporació de la perspectiva de gènere en aquests processos, tenint en compte factors com les interrupcions de la carrera científica.

De manera complementària, s'impulsarà el desenvolupament d'iniciatives d'acompanyament, com ara programes de mentoria adreçats a investigadores en etapes predoctoral i postdoctoral.

Eix 2. Lideratge i presa de decisions

Es constata una menor presència de dones en determinats espais de presa de decisions, especialment en posicions jeràrquiques i òrgans de representació externa. Amb l'objectiu d'avançar cap a una major equitat, es promourà el seguiment de la composició per sexe dels diferents òrgans de govern i comissions del centre.

Així mateix, es fomentarà l'equilibri de gènere en tribunals, comitès i òrgans de selecció, així com la participació activa de dones en candidatures a càrrecs de responsabilitat. Aquestes mesures permetran identificar i, si escau, corregir possibles barreres en l'accés a posicions de lideratge.

Eix 3. Condicions laborals i estabilització

Les diferències observades en la distribució del personal segons el tipus de contracte posen de manifest la necessitat d'analitzar amb més detall les trajectòries professionals dins del centre. En aquest sentit, el pla preveu el seguiment de la distribució per sexe en funció del tipus de vinculació laboral, així com l'estudi de les transicions entre etapes inicials i posicions estables.

Així mateix, es promourà la millora en la disponibilitat i qualitat de les dades relatives a les diferents figures contractuals, amb l'objectiu de facilitar anàlisis més precises que permetin orientar futures actuacions.

Eix 4. Conciliació i factors estructurals

El desenvolupament de la carrera científica està condicionat per factors estructurals que afecten de manera desigual dones i homes, entre els quals destaquen les responsabilitats de cura. Per aquest motiu, el pla contempla la necessitat d'incorporar informació sobre l'ús de mesures de conciliació i de fomentar-ne el coneixement entre el personal del centre, així com impulsar la disponibilitat de recursos i espais que facilitin la compatibilització de la vida laboral, personal i familiar, com ara espais adequats per a la lactància.

Igualment, es promourà la consideració d'aquestes circumstàncies en els processos d'avaluació, amb la finalitat de garantir condicions equitatives en el desenvolupament professional.

Eix 5. Cultura institucional, sensibilització i seguiment

La consolidació d'una cultura institucional basada en la igualtat requereix accions sostingudes en el temps. En aquest sentit, el pla inclou mesures orientades a la difusió d'informació, la formació en igualtat i la sensibilització del personal, especialment en aquells àmbits relacionats amb l'avaluació i la presa de decisions.

Així mateix, es promourà la disponibilitat de canals de comunicació interna que permetin recollir propostes, consultes o incidències relacionades amb la igualtat, i es fomentarà la promoció d'un entorn de treball inclusiu que tingui en compte la diversitat del personal, incloent-hi les necessitats de les persones amb discapacitat, així com amb l'orientació, la identitat i l'expressió de gènere.

5. Seguiment i avaluació

El Comitè d'Igualtat i Diversitat de la IMF-CSIC serà responsable del seguiment i implementació del pla.

S'establirà un sistema d'indicadors anuals que permeti mesurar l'evolució de la situació d'igualtat al centre, incloent la distribució per sexe en categories professionals, càrrecs de responsabilitat, lideratge científic i condicions laborals.

Es redactaran informes periòdics que permetin valorar el grau d'execució i compliment de les mesures i, si escau, proposar ajustos orientats a millorar-ne l'eficàcia. Aquest procés de seguiment continu permetrà adaptar el pla a l'evolució de les necessitats del centre i garantir la seva eficàcia com a instrument de millora contínua en matèria d'igualtat.

6. Vigència

El present Pla d'Actuació en Igualtat tindrà una vigència de quatre anys (2026–2029) i preveu la realització de revisions periòdiques que permetin adaptar-lo a l'evolució de la situació del centre i als possibles canvis en el marc institucional, amb l'objectiu de garantir-ne l'adequació i eficàcia al llarg del període de vigència.

